

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

МАМОНТОВА Ольга Валерьевна

*Узбекский государственный университет мировых языков,
факультет романо-германской филологии,
преподаватель кафедры прикладных
наук испанского языка*

БАБАРАХИМОВА Жасмин Талгатовна

*Узбекский государственный университет мировых языков,
студентка 2 курса факультета
романо-германской филологии
(испанский язык)*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14139294>

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ, ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ИНФОРМАЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОКРУЖЕНИЯ. СРАВНЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ В СТРАНЕ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА И В СВОЕЙ СТРАНЕ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается влияние общества на человека через призму изучения языка в стране, где данный язык (испанский) является государственным и приводится сравнения с изучением языка в зарубежных странах (Узбекистан), так ли сильно социум влияет на скорость и качество обучения. На каких аспектах сильнее всего отражается уровень владения языком и в каком возрастном диапазоне информация усваивается лучше всего.

Ключевые слова: общество, социум, язык, исследование, возраст, пол, влияние, английский.

INFLUENCE OF VARIOUS FACTORS ON THE QUALITY OF LEARNING, ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF INFORMATION PERCEPTION DEPENDING ON THE SOCIETY. COMPARISON OF TRAINING IN THE COUNTRY OF THE STUDY LANGUAGE AND IN YOUR HOMETLAND

ANNOTATION

This article examines the influence of society on a person through the prism of language learning in a country where this language (Spanish) is the state language and provides a comparison with language learning in foreign countries (Uzbekistan). Does society influence the speed and quality of learning so much. What aspects are most strongly affected by the level of language proficiency and in what age range is information absorbed best.

Key words: society, language, research, age, gender, influence, english language.

TA'LIM SIFATIGA TURLI OMILLARNING TA'SIRI, AXBOROTNI ALGILANISHGA JAMIYATNING TA'SIRINI BAHOLASH. O'RGANILADIGAN TIL DAVLATIDA VA O'Z VATANINGIZDA O'QISHNI QIYOSLASH

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada ushbu til (ispan tili) davlat tili bo'lgan davlatda til o'rganish prizmasi orqali jamiyatning shaxsga ta'siri ko'rib chiqiladi va xorijiy mamlakatlardagi (O'zbekiston) til o'rganish bilan solishtiriladi. Jamiyat o'rganish tezligi va sifatiga shunchalik ta'sir qiladimi. Tilni bilish darajasi qaysi jihatlarga ko'proq ta'sir qiladi va qaysi yosh oralig'ida ma'lumot yaxshiroq so'riladi.

Kalit so'zlar: jamiyat, tadqiqot, yosh, jins, ta'sir, inglil tili.

Язык представляет собой чрезвычайно сложную, логически систематизированную и структурированную знаковую систему, призванную связывать понятийное содержание с его графическим выражением, то есть письменностью. Эта система, как правило, включает в себя совокупность определённых критериев и норм, которые следственно регулируют порядок и организацию как устной, так и письменной речи, способствуя её упорядоченности и структурированности.

Язык выполняет множество различных функций, среди которых наиболее значимой является именно коммуникативная функция, то есть служение для человека средством обмена информацией и взаимодействия между людьми.

В Узбекистане основным языком общения является узбекский, который считается родным для большинства, а именно для 80% населения республики. Ещё большой популярностью пользуется русский язык, так же и в качестве второго. В то же время с распространением иностранных языков, не относящихся к тюркской ветви, такие как английский или испанский, наблюдаются определённые трудности. Хотя за последние несколько лет в Республике были предприняты значительные усилия по улучшению качества преподавания иностранных языков, включая реализацию образовательных реформ и программ, направленных на повышение уровня языковой подготовки и квалификации филологов, тем не менее количество носителей испанского языка остаётся относительно небольшим по сравнению с носителями других языков [6].

Прежде всего следует разобраться зачем следует учить язык в стране изучаемого языка и в погружении ли в проблема или всё-таки в личностных качествах индивида?

Базой метода обучения за границей является подход CLIL (Content and Language Integrated Learning), который предполагает изучение специализированного предмета на иностранном языке, изучаемом студентом. Это может быть, например, литература, история или математика.

Такой подход позволяет студентам не только усваивать содержание предмета, но и значительно расширять свои языковые компетенции за пределами традиционных тем, связанных с культурой и повседневным общением. В процессе обучения студенты осваивают терминологию и концепции, относящиеся к более узким областям знаний, что способствует углублённому пониманию как предмета, так и иностранного языка.

В исследовании, проведённом в 2018 году Диабом А.А.М., Абдель-Хаком и Али, отмечено, что студенты, использующие данный метод, демонстрируют значительное улучшение в знаниях по специализированной области, что подтверждает эффективность CLIL в контексте обучения узконаправленным дисциплинам [1].

Возникает вопрос: почему бы в Узбекистане не использовать аналогичный подход? К сожалению, главной преградой здесь становится дефицит квалифицированных педагогов, обладающих не только глубокими знаниями в специализированной области, но и владеющих языком на высоком уровне.

Именно этот фактор существенно ограничивает возможности полноценного погружения в языковую среду. Даже краткосрочное обучение в подобных условиях может предоставить доступ к значительно более глубоким и систематизированным знаниям, что невозможно в ином случае.

Ещё одним из ключевых аспектов качественного обучения за рубежом становится так называемое «пассивное» обучение, когда студент погружается в язык не через формальные занятия или учебники, а через наблюдение и участие в реальной жизни, в ситуациях, которые происходят в повседневной обстановке.

Это может быть просмотр местных новостей, заказ еды в ресторане, покупка продуктов, разговоры с носителями языка в непринуждённой обстановке и множество других событий, через которые можно самому пройти, живя в стране изучаемого языка - всё это способствует развитию определённых навыков, которые позволяют воспринимать язык на интуитивном уровне. Таким образом, пассивное обучение позволяет создать естественную среду для практики и интеграции полученных знаний в нашу жизнь.

Более того в ходе многочисленных исследований в сфере обмена студентов (пр: Llanes and Muñoz 2009) уже было доказано, что наивысшим показателем в финальном тесте оказывалась секция беглости речи, увеличение словарного запаса участников также не осталось незамеченным вместе с навыками аудирования, за счёт улучшения понимания речи носителя языка.

Пожалуй, единственными секциями, по которым не удалось прийти к единому мнению, остались критерии чтения и письма, возможно обуславливается это разным подходом к изучению и длительностью программы, ведь по итогам исследования Llanes и Muñoz. (2013) в течении семестра- изучение за границей не представляет особого веса в аспекте чтения и письма, тогда как исследование Sasaki (2009) в течении года и больше- утверждает об обратном, что подводит нас к мысли о том, что сроки программы сильно влияют на результаты.

Теперь же перейдём непосредственно к вопросу влияния различных факторов на эффективность изучения языка. От чего вообще зависит насколько хорошо усвоится учебный материал?

Вопреки распространённому мнению о том, что дети в общем учатся быстрее взрослых, в ряде исследований данный критерий был поставлен под сомнение (Llanes and Muñoz (2013) этот стереотип был частично развеян, на основании того, чем раньше человек начинает осваивать язык до взрослой жизни, тем выше шансы достичь высокого уровня, однако беря в учёт владение взрослыми более сильной выдержкой и при достатке того же промежутка времени, разница в прогрессе неощутима.

Следует добавить, что учащиеся младшего возраста опережают учащихся старшего возраста в имплицитном, другими словами- неявном обучении, за счёт того, что в юном возрасте мозг более пластичен и способен на бессознательное усвоение информации из окружающей среды, что позволяет детям изучать сложные языковые и когнитивные закономерности на интуитивном уровне, без понимания и правил, тогда как с возрастом эта способность к имплицитному обучению постепенно снижается, но компенсируется более выраженной склонностью к составлению логических связей и пониманию правил, объяснение тому можно найти в развитии абстрактного мышления и большей зависимостью от когнитивного контроля, что преобладает у старших учащихся. В Llanes и Muñoz (2013) было отмечено значительное улучшение беглости речи у детей, а навык чтения и письма был намного выше у представителей старшего поколения.

Тут же судя по наблюдениям, можно сделать вывод, что учащиеся младшего возраста на голову выше учащихся старшего возраста в плане неосознанного обучения, в то время как учащиеся старшего возраста более успешны в плане осознанного обучения преуспевают в этом больше, чем дети (Muñoz, 2006).

Стоило бы упомянуть, что в исследовании Klein (2014) с участием 66 человек было показано, что половые признаки также не оказывают воздействия непосредственно на структуру мозга - значит и на восприятие информации существенно не влияет, однако в данном исследовании так же продемонстрировано, что приобретение второго языка как нового навыка во взрослом возрасте вызывает специфические структурные изменения в областях мозга, требуемых задачей, а именно в левой нижней лобной и верхней теменной областях, способствуя росту новых нейронных связей, что идентично приобретению других сложных двигательных навыков

Безусловно, обучение за границей существенно влияет на большинство навыков, играющих важную роль в знании языка, основным из которых является именно беглость речи, на которую опираются остальные аспекты.

Возраст также имеет значение, но не на качество знаний как таковое, а на критерии, на которые делается упор. Дети лучше справляются с устной практикой, тогда как взрослые - с письменностью. Принадлежность к какому-либо полу не даёт преимуществ, но единственное, что в какой-то степени могло бы повлиять на результат, - это время и то, каким образом индивид будет вливаться в социум за границей.

IQTIBOSLAR. ЧОККИ. REFERENCES.

1. Diab, A.A.M., Abdel-Haq, E.M. and Aly, M.A.S. (2018) The Effectiveness of Using Content and Language Integrated Learning (CLIL) Approach to Enhance EFL Student Teachers' Cultural Awareness
2. Klein, D., Mok, K., Chen, J. K., and Watkins, K. E. (2014). Age of language learning shapes brain structure: a cortical thickness study of bilingual and monolingual individuals. *Brain Lang.* 131, 20–24. doi: 10.1016/j.bandl.2013.05.014
3. Llanes, À. and C. Muñoz. 2009. A short stay abroad: does it make a difference? *System* 37: 353-365
4. Llanes, À. and C. Muñoz. 2013. Age effects in a study abroad context: children and adults studying abroad and at home. *Language Learning* 63, no. 1: 63-90
5. Sasaki, M. 2009. Changes in English as a foreign language students' writing over 3.5 years: a sociocognitive account. In *Writing in Foreign Language Contexts: Learning, Teaching, and Research*, ed. R.M. Manchón 49-76. Clevedon, UK: Multilingual Matters
6. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0